

**2da Convención Científica y Tecnológica Internacional
de la Universidad de Camagüey
XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación**

LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN DE POSGRADO EN TIEMPOS DE COVID 19

Autores Dr. C. Thamara Junco Cortés, Profesora consultante, Miembro del Comité Académico de la Maestría en Dirección del PDE, e-mail: juncothamara@gmail.com; thamarajc@nauta.cu
Dr. C. Milagros Cámara Isaac, Profesora Titular, Coordinadora de la Maestría en Dirección del PDE en la UTM “José Martí. e-mail: mcambara@nauta.cu
Dr. C. José Padilla Álvarez, Profesor Consultante, Miembro del Comité Académico de la Maestría en Dirección del PDE, e-mail itm@unicom.co.cu

Institución: Universidad Tecnológica Militar “José Martí”, (UTM) Calle 45 y 66 A, Marianao La Habana. Zona Postal 14. e-mail itm@unicom.co.cu

País: Cuba

Resumen

La pandemia no ha impedido continuar la gestión de la calidad de los procesos sustantivos universitarios. El objetivo del trabajo consiste en mostrar resultados del trabajo a distancia del Programa de Maestría en Dirección del Proceso Docente Educativo en la UTM, orientado a desarrollar habilidades directivas e investigativas en dirigentes docentes de universidades militares cubanas y extranjeras.

Desde 2008 se han ejecutado seis ediciones, según el programa que ostenta la categoría de certificado desde 2017.

La sexta edición de modalidad a tiempo completo desarrolló los últimos seis meses a distancia, con la defensa de tesis de modo presencial. La séptima edición, de modalidad parcial, se ejecuta a distancia desde febrero de 2021.

Durante el período de distanciamiento social se ha continuado la gestión de los procesos sustantivos, no solo como soluciones coyunturales, sino con carácter permanente y sostenible como resultados de investigaciones realizadas que se concretan en:

1. Dos libros: 1) Sobre la dirección del desempeño de los tutores, contenido socializado previamente en ponencias, artículos y defendido en tesis de la 6ta. edición. 2) Sistematización de resultados y reseña de investigaciones. Período 2008-2020.
2. Cuatro compilaciones de trabajos del claustro y egresados en apoyo a los cursos, con guías de actividades teórico-prácticas.
3. Perfeccionamiento del montaje de las diferentes modalidades de ejecución del Programa.

El efecto de los resultados se expresan en la mejora de las variables recursos humanos, investigación y posgrado, infraestructura e impacto social del sistema de evaluación IES y sus indicadores.

Palabras clave: Calidad—Covid 19- maestría -trabajo a distancia.